

**CHO‘LPON QALAMIGA MANSUB “QOR QO‘YNIDA LOLA”
HIKOYASINING KOREYS TILIGA TARJIMASIDA DINIY
REALIYALARNING BERILISHI**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7482054>

D.Ch.To‘raqulova

Doktorant Samarqand davlat chet tillari instituti

Annotatsiya: *Maqolada Cho‘lpon qalamiga mansub “Qor qo‘ynida lola” hikoyasining koreys tiliga tarjimasida diniy realiyalar tarjimasi muammosi tahlil qilindi.*

Kalit so‘zlar: *realiya, xos so‘z, transletiratsiya, ekvivalentlik, muqobil tarjima, tarjima usuli.*

Ma‘lumki, diniy tarjimaning to‘laqonli chiqishida aslyat mansub xalqqa xos so‘z va tushunchalar - realiyalar muhim rol o‘ynaydi. “Realialarga milliy taomlar, kiyim-kechaklar, milliy cholg‘u asboblari, ro‘zg‘or anjomlari, nomlar, tahalluslar, laqablar, shahar, qishloq xususiyatlari, me‘morchilik, geografik nomlar, tabiat manzaralari, hayvon va o‘simliklarning nomlari, daraja, unvon, tabaqa va boshqa bo‘linishlarni ifodalovchi so‘zlar, muassasalar, tashkilotlar, diniy marosimlar va boshqa etnografik belgilarni bildiruvchi so‘z va iboralar kiradi”[1]. Tarjimon asarni tarjima qilish jarayonida, asarning milliy o‘ziga xosligini saqlash tarjimondan nafaqat aslyatning tilini mukammal darajada bilishi, balki, o‘sha tilda so‘zlovchi xalq o‘tmishi, bugunu, dini, madaniyati, adabiyoti, turmush tarzi, an‘ana va urf-odatlaridan ham yetarli darajada habardor bo‘lishni taqazo etadi.

XX asr o‘zbek hikoyaridan mutoola qilar ekanmiz, ularda imon va e‘tiqod masalalarining keng yoritilganligining guvohi bo‘lamiz. Tabiiyki bu mavzudagi asarni bir tildan, ikkinchi bir tilga tarjima qilish oson emas. Ayniqsa islom diniga mansub adiblarning bu mavzudagi asarlarini, koreys kitobxonlariga tushunarli,

aniq va ravshan qilib yetkazish shu bilan birga koreyscha tarjimada ularning asl mazmunini, milliy o'ziga xosligini saqlash o'ta mashaqqatli ish bo'lib, tarjimondan yuksak ma'suliyat va jiddiy mehnatni talab qiladi. O'zbek adabiyoti namunalarini koreys tiliga tarjima qilish mustaqillik yillaridan so'ng rivojlana boshladi va bu tarjimalar asosan to'g'ridan to'g'ri o'zbek tilidan koreys tiliga tarjima qilingan bo'lib, ushbu maqolada asliyat va koreyscha tarjimalari qiyosiy o'rganiladi. O'zbek adiblari hikoyalaridagi diniy realiyalarning koreys tilida qanday aks etganligini tahlilga tortar ekanmiz, ayni paytda mazkur tarjimalarning yutuq va kamchililariga ham to'xtalib o'tamiz.

Diniy realiyalarni to'g'ri aks ettirishning asosiy me'zoni ularning uslubiy vazifasini, to'g'ri aniqlashdan iborat. Shuning uchun tarjimon, eng avvalo matn mohiyatini o'qib har bir so'zning mazmuniy va uslubiy salmog'ini anglay olishi lozim. Agar realiyalar mazmuniy va uslubiy jihatdan asosiy vazifani bajarsa, va kitobxonning diqqat-e'tiborida tursa ularni tarjima qilishning eng qulay yo'li *transletiratsiyadir*. "Transletiratsiya qollanilishi tarjima tilida realiyalarga to'g'ri ekvivalentlarning yo'qligi bilan izohlanadi. Bu hol, birinchidan, ikki xalqning tarixiy taraqqiyot yo'llari va hayotining iqtisodiy-ijtimoiy shart-sharoitlari turlicha bo'lganligi, ikkinchidan realiyalarning ko'p ishlatilishi, tarjima tili ularni hazm qila olmasligi va o'quvchi uchun realiyalar ajib tushunmovchiliklar keltirishi bilan tushuniladi"[2].

Transletiratsiya qilingan diniy realiyalar tarjima qilinayotgan tilni boyitishga xizmat qiluvchi omillardan hisoblanadi. Biroq, tarjimada bunday usulda berilgan realiyalarga tarjimon tomonidan izoh keltirilsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Koreys tilida islom diniga xos realiyaning o'rnini bosadigan munosib so'z va tushunchalar yo'qligi sabab, bu borada tarjimonlarimiz realiyalarni transletiratsiya yo'li bilan tarjima qilib, ularga izoh berish usulidan foydalanganlari ma'qul.

Realiyalar tarjimasi tarjimashunoslikning muhim masalalaridan bo'lib, hozirga qadar u umumiy aspekt sifatida o'rganib kelinadi. Realiyalar tarjima jarayonida eng ko'p muammo tug'dirgani holda, tarjimashunoslikda eng kam

o‘rganilgan ko‘rinishlaridan biri diniy tushunchalar bo‘lib, ushbu maqolada ularning tarjimada berilishini XX asr hikoyalaridan Abdulhamid Cho‘lpon qalamiga mansub bo‘lgan “Qor qo‘ynida lola” hikoyasining falsafa fanlari doktori Viktoriya Kim tomonidan amalga oshirilgan tarjimalarini qiyosiy o‘rganish orqali ko‘rib chiqamiz.

Asliyat: Bor-yo‘g‘ini qarzig‘a sotib berganidan so‘ng, juda *so‘fi* bo‘lib *eshon*larnikida chuvalashib qolg‘on edi. Uyga kelgandan so‘ng ham bir qoshiq quyuq-suyug‘i bo‘lsa totinib, malla *joynomozning* ustiga chiqib o‘lturub, qahrabo *tasbehni* necha davr aylantirib “vazifa” larini o‘qur, so‘ngra to yarim kechagacha ho‘ngur-ho‘ngur yig‘lar edi [3].

Koreys tilidagi tarjimasi: 빛을 갇기 위해 모든 재산을 팔고 *소피* (알라를 잘 믿는 사람)가 되어 *이맘* 집에서 근무를 하며 지내고 있었다.그 사람은 새벽부터 이맘 집에 가서 저녁 늦게 집에 도라왔다 [5]

(Pijil kapgi viheso mo‘dn chesanil palgo *so‘pi* (allaril chal midnin saram)ga tveo *imam* chibeso kinmuril xamyo chinego isotta. Ki saramin sebyokputo imam chibe kaso chonyok nikke chibe to‘ravatta. Chibe vado imshik chogim mokko *achimkachi allaege kido‘ril xamyo* mani urotta).

Koreyschadan o‘zbek tiliga arjimasi: Qarzi ko‘pligi tufayli barcha narsalarini sotib *so‘fi* bo‘lib imom uyida ishlab yurar edi. Bu odam saharlab *imomning* uyiga kelib kech tushganda uyiga qaytib kelar edi.

Tahlil: Ushbu jumlada keltirilgan so‘fi so‘zi [*소피*] deb transletiratsiya usuli orqali tarjima qilingan lekin, bu so‘z qanday ma‘no anglatishi to‘g‘risida hech qanday ma‘lumot keltirilmagan. Agar tarjimon havolada, o‘zbek tilining izohli lug‘atida ta‘rif berilganidek “So‘fi, masjidida azon aytuvchi kishi; muazzin”[4] deb ta‘rif berib o‘tganida edi koreys kitobxonini uchun tushunarli tarjimini bera olgan bo‘lar edi.

Tarjimada “Dindorlar orasida ma’lum obro‘ qozongan ruhoniy, din peshvosi” [4] ma’nosiga ega bo‘lgan “*eshon*” so‘zi o‘girmasida ham so‘z tanlashda hatolikni kuzatish mumkin. Ya’ni mutarjim tomonidan *eshon* so‘zi o‘rnida imom (namozda jamoatning oldida turib, namozni boshqaruvchi, ularni o‘ziga iqtido ettiruvchi shaxs) [4] so‘zi qollanilgan va u [*이맘*] ko‘rinishida transliteratsiya yo‘li bilan o‘girilgan. Islom diniga tegishli bo‘lgan diniy unvon nomlari hisoblanib, ular umuman bir biriga zid bo‘lgan vazifani amalga oshiruvchilardir. Ushbu jumla tarjimasi o‘z aksini topmagan. Tarjimon havola orqali koreys kitobxonini uchun ta’rif berib o‘tganida edi tarjima muvoffaqiyatli amalga oshgan bo‘lar edi.

Jumlaning tarjima variantida asl variantdagidan farqli ravishda o‘zgartirish kiritilgan va erkin tarjima yo‘li bilan tarjima qilinib, ba’zi jummlar tushurib qoldirilib, aslyatda uchramaydigan so‘zlar qo‘shimcha qilib kiritilgan. Masalan: malla *joynomoz*ning ustiga chiqib o‘lturub, qahrabo *tasbeh*ni necha davr aylantirib “vazifa” larini o‘qur, so‘ngra to yarim kechagacha ho‘ngur-ho‘ngur yig‘lar edi. Tarjimon ushbu jumlaning qisqagina qilib u Allohga ibodat qilar edi va ko‘p yig‘lar edi tarzida o‘giran. Aslyatda keltirilgan *joynomoz* va *tasbeh* so‘zlari tushurib qoldirilgan.

Tarjimashunoslikning hozirgi darajasi har qanday holatda ham imkon qadar aslyatga muvofiq tarjima yaratish lozimligi haqidagi nuqtai nazarni qo‘llab quvvatlaydi. Tashon tarjima amaliyotidagi ilg‘or tajribalarga asoslanib bu borada bir to‘xtamga kelish – davr taqazosi. Zero, bir millat adabiyotini boshqa bir millat yozuvchisiga aylantirish, uning asarini milliyashtirishdan adabiyot yutmaydi. Har qanday yaxshi tarjima vatan adabiyoti rivojiga hizmat qiladi. Zero tarjima biror bir mamlakatning tarixi, bugungi kuni, adabiyoti va tilini yoritib beruvchi san’atdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Shirinova R.H. Diniy realiyalarni badiiy tarjimada qayta yaratishning ayrim tamoyillari. – Toshkent :2002,17 b.
2. Xamroyev H. Milliy so‘zlar- realiyalar va badiiy tarjima. –Toshkent: 1982. 159 b.
3. A.Cho‘lpon. Hikoyalar. – Toshkent: Ziyo, 2019, 28 b.
4. O‘zbek tilining izohli lug‘ati.O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi. – Toshkent: Davlat ilmiy nashriyoti,620 b.
5. XX asr ўzbek ҳикояларидан/ А.Алимбеков.-Тошкент: Адиб, 2014, 22 b.